

A ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO CONTEXTO DA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA: REVISÃO NARRATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.18543449

Ludymilla de Lima Lopes¹

¹Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde–Universidade Estadual de Goiás
ludymilla.lopez@aluno.ueg.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6347522918178041>

Ana Karolina Silva²

²Odontologia – Faculdade Anhanguera de Anápolis
anakaroll@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7165237215406975>

Syelle de Medeiros Vargas Rolindo³

³ Odontologia – Faculdade Anhanguera de Anápolis
syellerolindo@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1929566795192915>

Reuber Mendes Rocha⁴

⁴Clínica Odontológica (Patologia Bucal)–Universidade Federal de Goiás
reuber.mr@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1538725194504183>

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: A Odontologia Hospitalar constitui uma área de atuação voltada ao cuidado integral de pacientes hospitalizados, desempenhando papel fundamental na promoção da saúde bucal e na prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos orais com potencial impacto sistêmico. Este estudo teve como objetivo analisar a inserção da Odontologia Hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde, destacando suas contribuições, desafios e perspectivas no contexto da saúde pública brasileira. Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa, realizada a partir da análise de artigos científicos publicados entre 2015 e 2025, disponíveis em bases nacionais, bem como de documentos oficiais relacionados às políticas públicas de saúde. Os achados evidenciaram que a Odontologia Hospitalar ainda não está plenamente integrada às equipes multiprofissionais dos hospitais públicos, sendo frequente a ausência do cirurgião-dentista nesses serviços. Observou-se também um número reduzido de profissionais capacitados, associado à insuficiência de investimentos públicos e à fragilidade na articulação com gestores de saúde. Apesar disso, os estudos analisados apontam que a atuação do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar contribui significativamente para a prevenção de complicações sistêmicas, a melhoria dos desfechos clínicos e a qualificação da assistência prestada aos pacientes hospitalizados. Conclui-se que a efetiva inserção da Odontologia Hospitalar no SUS é indispensável para a integralidade do cuidado, sendo necessária a ampliação de políticas públicas, investimentos e estratégias de gestão que favoreçam sua consolidação nos hospitais públicos.

Palavras-chave: Odontologia; Promoção de saúde; Saúde pública.

1. INTRODUÇÃO

A Odontologia Hospitalar (OH) configura-se como uma área de atuação voltada ao cuidado integral de pacientes hospitalizados, com ênfase na promoção da saúde bucal e na prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos orais que possam interferir no estado sistêmico do indivíduo. No Brasil, essa área foi oficialmente reconhecida como especialidade pelo Conselho Federal de Odontologia em 2024, consolidando sua relevância no cenário assistencial hospitalar (FERREIRA *et al.*, 2025). Evidências científicas indicam que infecções bucais não controladas podem atuar como fatores agravantes de doenças sistêmicas, sobretudo em pacientes com condições clínicas complexas, o que reforça a importância da atuação odontológica no ambiente hospitalar (SILVA *et al.*, 2020).

A prática da odontologia hospitalar caracteriza-se pela inserção do cirurgião-dentista em equipes multiprofissionais, atuando de forma integrada com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde. Essa atuação torna-se particularmente relevante no cuidado de pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI), imunossuprimidos, em tratamento oncológico, em uso de ventilação mecânica ou em cuidados paliativos, contextos nos quais a manutenção da saúde bucal assume papel essencial para a segurança do paciente e para a prevenção de complicações infecciosas (LOPES; RODA, 2025).

Nesse sentido, a literatura tem destacado a relação entre condições de saúde bucal e a ocorrência de infecções respiratórias em pacientes hospitalizados. Estudos indicam que a colonização da cavidade oral por microrganismos patogênicos pode contribuir para o desenvolvimento da pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), uma das infecções relacionadas à assistência à saúde mais frequentes em unidades de terapia intensiva, tornando os cuidados odontológicos um componente relevante da assistência hospitalar (DE ARAÚJO *et al.*, 2023). A adoção de cuidados odontológicos sistematizados nesse ambiente tem sido apontada como estratégia potencial para a redução de complicações infecciosas respiratórias, reforçando a importância da atuação do cirurgião-dentista no contexto hospitalar (BEZERRA *et al.*, 2020).

Além da prevenção de agravos sistêmicos associados à ventilação mecânica, a atuação odontológica em hospitais contribui para o controle de focos infecciosos bucais, para a manutenção da função oral e para a melhoria da qualidade de vida de pacientes hospitalizados. Esses benefícios repercutem positivamente nos desfechos clínicos e na racionalização dos recursos do sistema público de saúde, evidenciando a odontologia hospitalar como uma estratégia relevante de saúde coletiva (PIMENTEL; SANTOS; MATOS, 2025).

No contexto da saúde pública brasileira, a odontologia hospitalar alinha-se aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no que se refere à integralidade da atenção à saúde. A literatura científica aponta que a integração da saúde bucal às demais áreas da assistência favorece a promoção da saúde, a prevenção de agravos e a redução de desigualdades no acesso aos serviços, superando a fragmentação historicamente observada nos sistemas de saúde (PRASAD *et al.*, 2019). Em ambiente hospitalar, essa integração contribui para uma abordagem mais holística e humanizada do paciente internado, ao incorporar ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde bucal à rotina assistencial (FERREIRA *et al.*, 2025).

Apesar do reconhecimento crescente de sua importância e dos avanços normativos recentes, a inserção da odontologia hospitalar no âmbito do SUS ainda ocorre de forma heterogênea no território nacional. Desafios relacionados à formação profissional, à organização dos serviços, à regulamentação da atuação do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar e à consolidação de políticas públicas específicas ainda limitam a expansão dessa prática, evidenciando a necessidade de aprofundamento científico sobre o tema.

Diante desse cenário, o presente estudo justifica-se pela necessidade de reunir e analisar criticamente a produção científica acerca da odontologia hospitalar no contexto da saúde pública brasileira. Assim, objetiva-se analisar a literatura científica sobre a odontologia hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio de uma revisão narrativa, destacando suas contribuições, desafios e perspectivas para o fortalecimento da atenção integral à saúde.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura do tipo narrativa, com o objetivo de analisar e sintetizar a produção científica acerca da odontologia hospitalar no contexto da saúde pública brasileira. Inicialmente, foram realizadas tentativas de busca em duas bases de dados indexadas e amplamente reconhecidas na área da saúde, *PubMed* e *Web of Science*. Contudo, após o teste de diferentes estratégias de busca, não foram obtidos resultados satisfatórios que contemplassem de forma adequada a relação entre odontologia hospitalar, saúde pública e o contexto brasileiro, o que motivou a adoção de uma estratégia alternativa.

Dessa forma, optou-se pela utilização do Google Acadêmico, considerando sua maior abrangência na recuperação de produções científicas nacionais e internacionais relevantes para o tema. As buscas incluíram artigos publicados nos idiomas português e inglês, no período de 2015 a 2025, contemplando artigos originais e artigos de revisão. Foram excluídos teses,

dissertações, resumos de eventos científicos e estudos que não apresentassem relação direta com a temática da odontologia hospitalar no âmbito da saúde pública.

A estratégia de busca foi construída com o uso de operadores booleanos, utilizando os seguintes descritores: (*“Dental Staff, Hospital” OR “Hospital Dental Staff”*) AND (*“Public Health” OR “Health, Public” OR “Community Health” OR “Health, Community”*) AND (*Brazil*). A busca inicial resultou em 35 artigos. Após a aplicação do filtro temporal (2015–2025), foram mantidos 17 estudos. Com o filtro de citações desativado, procedeu-se à análise dos resultados disponíveis, totalizando 15 artigos. Em seguida, realizou-se a leitura dos títulos e resumos, com base nos critérios de inclusão e exclusão previamente definidos, resultando na seleção final de 7 artigos, os quais compuseram o corpus da revisão. Os estudos incluídos foram analisados de forma qualitativa e descritiva, buscando identificar as principais contribuições, avanços, desafios e lacunas da odontologia hospitalar no contexto da saúde pública brasileira. A pesquisa não envolveu sujeitos humanos, uma vez que se baseou exclusivamente em fontes documentais. O lócus do estudo foi o ambiente virtual, por meio da consulta a bases de dados científicas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após o processo de triagem, sete artigos publicados entre 2019 e 2024 foram selecionados para compor esta revisão, evidenciando que a Odontologia Hospitalar no contexto brasileiro ainda apresenta inserção limitada e desigual nos serviços públicos de saúde. Estudos demonstraram que a atuação do cirurgião-dentista em hospitais públicos permanece, em muitos casos, restrita a atendimentos de urgência e emergência, sobretudo em unidades de terapia intensiva, refletindo fragilidades estruturais e organizacionais no Sistema Único de Saúde (GOMES; CASTELO, 2019; MACHADO *et al.*, 2024). Os achados também apontaram elevada prevalência de agravos bucais em pacientes hospitalizados, como cárie dentária, doença periodontal e infecções oportunistas, indicando negligência dos cuidados odontológicos no ambiente hospitalar e seu potencial impacto sistêmico (SANTANA; VITA, 2024). Revisões de literatura e análises normativas destacaram a relevância da atuação do cirurgião-dentista na prevenção de infecções respiratórias, na implementação de protocolos de higiene oral e na qualificação da assistência multiprofissional, além de lacunas na legislação e na consolidação da Odontologia Hospitalar no Brasil (SILVA *et al.*, 2024; SIMÕES *et al.*, 2024; SOUZA *et al.*, 2021). Ademais, estudos conduzidos no contexto da pandemia da Covid-19 reforçaram a importância da atuação odontológica em unidades de terapia intensiva, especialmente em

pacientes submetidos à ventilação mecânica, com impacto positivo nos desfechos clínicos e na redução de complicações infecciosas (CARVALHO *et al.*, 2021).

A análise conjunta dos estudos evidencia que, no cenário atual da odontologia brasileira, a atuação do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar ainda se encontra majoritariamente vinculada a contextos de maior complexidade clínica, o que revela uma consolidação prática desigual da Odontologia Hospitalar no âmbito do SUS. Essa limitação é mais pronunciada nos hospitais públicos, onde a presença do cirurgião-dentista permanece incipiente e frequentemente restrita às unidades de terapia intensiva, conforme observado por Machado *et al.* (2024).

As perspectivas para a Odontologia Hospitalar no Brasil estão diretamente relacionadas à ampliação de sua inserção nos serviços de saúde pública. Embora a literatura evidencie de forma consistente os benefícios da atuação do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar, como a prevenção de agravos sistêmicos, a melhoria do prognóstico clínico e a qualificação da assistência, essa prática ainda se desenvolve de maneira limitada em muitos hospitais públicos, em razão de fragilidades estruturais, organizacionais e de gestão (LOPES; RODA, 2025).

Nesse contexto, a inserção do cirurgião-dentista em equipes multiprofissionais mostra-se fundamental para a promoção da saúde integral e para a recuperação mais eficaz de pacientes hospitalizados, especialmente aqueles em condições clínicas críticas. Gomes e Castelo (2019) destacam que a atuação integrada contribui significativamente para a melhora do prognóstico e da qualidade de vida dos pacientes; entretanto, estudos observacionais indicam que os cuidados de saúde bucal continuam sendo frequentemente atribuídos a profissionais não especializados, como membros da equipe de enfermagem ou familiares, evidenciando uma lacuna relevante na assistência hospitalar (MACHADO *et al.*, 2024).

Ressalta-se que apenas o cirurgião-dentista possui formação técnico-científica específica para a avaliação, prevenção, diagnóstico e manejo de alterações patológicas da cavidade bucal. A delegação desses cuidados a outros profissionais, ainda que motivada por limitações estruturais, desconsidera a complexidade do ecossistema bucal e o impacto direto que alterações orais podem exercer sobre a saúde sistêmica de pacientes hospitalizados, comprometendo o princípio da integralidade da atenção no SUS (SILVA *et al.*, 2024).

Entre os principais desafios para a consolidação da Odontologia Hospitalar destacam-se a necessidade de maior investimento na formação e capacitação profissional, bem como a resistência institucional à ampliação de equipes multiprofissionais que incluam o cirurgião-dentista, especialmente nos serviços públicos de saúde (LOPES; RODA, 2025; MACHADO *et*

al., 2024). Soma-se a isso a persistência de uma percepção equivocada de que os cuidados bucais podem ser plenamente realizados por outros profissionais da saúde, desconsiderando a relação entre a colonização da cavidade oral por microrganismos patogênicos e o desenvolvimento de infecções sistêmicas graves, como a pneumonia associada à ventilação mecânica (PIMENTEL; SANTOS; MATOS, 2025).

Os achados de Santana e Vita (2024) reforçam essa problemática ao evidenciarem a elevada prevalência de agravos bucais em pacientes internados, como cárie dentária, gengivite, doença periodontal e candidose oral, indicando que o estado de saúde bucal desses indivíduos é, em grande parte, precário e potencialmente agravante do quadro clínico durante a hospitalização. Esses resultados evidenciam que a atuação do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar vai além da avaliação inicial, abrangendo ações preventivas, controle de focos infecciosos, manejo de lesões bucais e realização de procedimentos odontológicos compatíveis com o contexto hospitalar, muitas vezes à beira do leito (SANTANA; VITA, 2024).

No ambiente de terapia intensiva, o cirurgião-dentista desempenha papel central na implementação de protocolos de higiene oral, na prevenção de infecções respiratórias e na construção de fluxos assistenciais integrados, fortalecendo a prática interprofissional (SILVA *et al.*, 2024; SOUZA *et al.*, 2021). Durante a pandemia da Covid-19, essa atuação mostrou-se ainda mais relevante, especialmente entre pacientes submetidos à intubação orotraqueal e à ventilação mecânica invasiva, condições associadas ao aumento do risco de pneumonia por aspiração de microrganismos da cavidade oral, sendo observada contribuição positiva para a redução do tempo de internação e da mortalidade (CARVALHO *et al.*, 2021).

Dessa forma, conforme evidenciado por Simões *et al.* (2024), a Odontologia Hospitalar assume papel estratégico na promoção da saúde integral, respeitando o princípio ético da autonomia do paciente hospitalizado, sobretudo em contextos de maior complexidade clínica. A inserção efetiva do cirurgião-dentista nas equipes multiprofissionais deve ser compreendida como elemento essencial para a integralidade do cuidado, contribuindo para a prevenção de agravos sistêmicos, a qualificação da assistência hospitalar e a redução de complicações evitáveis, reforçando a necessidade de fortalecimento dessa prática nos hospitais públicos do SUS.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que a Odontologia Hospitalar ainda não está efetivamente inserida em todos os hospitais públicos do Sistema Único de Saúde, ocorrendo de forma limitada e desigual, o

que compromete a integralidade do cuidado. Os achados indicam que a ausência do cirurgião-dentista nas equipes multiprofissionais persiste como um dos principais entraves, apesar de sua contribuição para a prevenção de agravos sistêmicos e para a qualificação da assistência hospitalar. Como limitação do estudo, destaca-se o caráter narrativo da revisão e a dependência dos estudos disponíveis na literatura. Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de futuras pesquisas com metodologias mais robustas, de caráter intervencionista e avaliativo, que aprofundem a análise da organização dos serviços, da atuação profissional e das estratégias de gestão voltadas à consolidação da Odontologia Hospitalar no âmbito do SUS.

REFERÊNCIAS

- BEZERRA, T. P. *et al.* Pneumonia and the role of dentistry on ICU staff: 8-year analysis of health indicators. **Brazilian Journal of Oral Sciences**, v. 19, 2020. DOI: 10.20396/bjos.v19i0.8660436. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/bjos/article/view/8660436/23201>. Acesso em: 27 jan. 2026.
- CARVALHO, R. da C. L. *et al.* Atuação do cirurgião-dentista no cuidado de pacientes em unidade de terapia intensiva durante a pandemia da Covid-19. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde**, v. 4, n. 2, p. 9473–9487, 2021. DOI: 10.34119/bjhrv4n2-441. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/28926>. Acesso em: 30 jan. 2026.
- DE ARAÚJO, E. C. F. *et al.* Does the presence of oral health teams influence the incidence of ventilator-associated pneumonia and mortality of patients in intensive care units? Systematic review. **Spec Care Dentist**, v. 43, n. 4, p. 452-463, 2023. doi: 10.1111/scd.12785.
- FERREIRA, S. *et al.* A importância da odontologia hospitalar na melhora do cuidado integral ao paciente: uma revisão de literatura. **REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE ORAL E SISTÊMICA**, v. 1, n. 1, p. 89–95, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15498725>
- GOMES, R. F. T.; CASTELO, E. F. Odontologia hospitalar e a ocorrência de pneumonia. **Revista Gaúcha de Odontologia**, Porto Alegre, v. 67, 2019. DOI: 10.1590/1981-86372019000163617 Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-86372019000163617>. Acesso em: 28 jan. 2026.
- LOPES, C. L.; RODA, S. R. Contexto atual da odontologia hospitalar entre a prática clínica e políticas públicas. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação - REASE**, São Paulo, v. 11, n. 9, 2025. ISSN 2675-3375. DOI: 10.51891/rease.v11i9.21228. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/21228/12974>. Acesso em: 27 jan. 2026.
- MACHADO, P. O. *et al.* Inserção do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar: um estudo transversal de hospitais do Rio Grande do Sul, Brasil. **Conexão Ciência (Online)**, v. 19, n. 4, p. 48–65, 2024. DOI: 10.24862/cco.v19i4.1888. Disponível em:

<https://www.revistas.unifarmg.edu.br/conexaociencia/article/view/1888>. Acesso em: 28 jan. 2026.

PIMENTEL, D. R.; SANTOS, K. B. dos; MATOS, M. W. S.

A importância da odontologia hospitalar na prevenção e controle de infecções em pacientes hospitalizados: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 14 n. 11, 2025. DOI: 10.33448/rsd-v14i11.49829. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/rsd/article/view/49829>. Acesso em: 27 jan. 2026.

PRASAD, M. *et al.* Integration of oral health into primary health care: a systematic review. **Journal of Family Medicine and Primary Care**, v. 8, n. 6, p. 1838–1845, 2019. DOI: 10.4103/jfmpe.jfmpe_286_19.

SANTANA, Rodolfo dos Santos; VITA, Waldécio dos Santos. Condição de saúde bucal de pacientes internados em um hospital público brasileiro. **Revista Baiana de Saúde Pública**, Salvador, v. 48, n. 1, 2024. DOI: 10.22278/2318-2660.2024.v48.n1.a4072.

SILVA, F. A. C. *et al.* Contribuições do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 6, p. 1006-1028, 2024. DOI: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n6p1006-1028>.

Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/2343>. Acesso em: 27 jan. 2026.

SILVA, G. E. M. *et al.* Odontologia hospitalar no Brasil: onde estamos? Uma análise do cenário dos últimos anos. **Revista da Faculdade de Odontologia de Porto Alegre**, Porto Alegre, v. 61, n. 1, 2020. DOI: 10.22456/2177-0018.99716. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/RevistadaFaculdadeOdontologia/article/view/99716/58198>. Acesso em: 27 jan. 2026.

SIMÕES, A. C. C. D. *et al.* Legislation in hospital dentistry: gaps, perspectives and desires. **Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada**, João Pessoa, v. 24, 2024. DOI: 10.1590/pboci.2024.003. Acesso em: 28 jan. 2026.

SOUZA, M. F. *et al.* A importância da atuação do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar e suas atribuições. **Revista Univag de Odontologia**, v. 1, n. 1, p. 1–10, 2021. Disponível em: <https://repositoriodigital.univag.com.br/index.php/odonto/article/view/1668>. Acesso em: 27 jan. 2026.